

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE *THYMUS VULGARIS* COM ANTIMICROBIANO SINTÉTICO CONTRA CEPAS DE *ESCHERICHIA COLI*

DOI: 10.5281/zenodo.14551659

João Henrique Anizio de Farias¹

¹Mestrando em Ciências e Saúde Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
henriqueanizio7@gmail.com

Fernanda Matias Cariri Marque²

¹Mestranda em Ciências e Saúde Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
fernandacariri20@gmail.com

Mylena Medeiros Simões³

²Mestranda em Ciências e Saúde Animal- Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
mylenamedeirosimoes@gmail.com

Luciano de Brito Júnior⁴

⁴ Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
lbritojunior@gmail.com

Abrahão Alves de Oliveira Filho⁵

⁵Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba
abrahao.farm@gmail.com

AT19: Outros

RESUMO: A *Escherichia coli* é uma bactéria gram-negativa facultativa, que está presente no sangue e no trato gastrointestinal de animais e humanos. Mesmo sendo comensal do cólon essa bactéria pode causar diversos tipos de infecções, a exemplo infecções intestinais e colite hemorrágica. Além de causar diversos tipos de infecção a *E. coli* tem ganhado resistência a diversos tipos de antibióticos, especialmente aos β -lactâmicos, tornando-se uma preocupação para a saúde. A One Health buscando promover o bem-estar e saúde tem se dedicado a estudar doenças zoonóticas, resistência antimicrobiana e segurança alimentar. Frente ao cenário atual de resistência antibacteriana podemos observar a necessidade de encontrar novos medicamentos que possam tratar e combater essa resistência. Os compostos naturais ou fitoterápicos, apresentam-se como alternativa viável para descoberta de novos medicamentos. *Thymus vulgaris* é rico em óleos essenciais usados na medicina tradicional como agentes expectorantes, anti-inflamatórios, antivirais, antissépticos, antimicrobianos, antioxidantes. O presente trabalho objetiva-se em testar o óleo essencial de tomilho associado a ciprofloxacina e avaliar o possível sinergismo desse óleo frente cepas de *E. coli*. Os estudos de associação do *Tymus vulgaris* usando antimicrobianos sintéticos foram realizados pela técnica de difusão de disco em meio sólido com discos de papel de filtro de ciprofloxacina. Para os resultados da associação observou-se que para algumas cepas a associação pode apresentar efeito antagônico e sinérgico. Conclui-se que o *Tymus vulgaris* pode potencializar o efeito dos antimicrobianos sintéticos, tornando-o o mais eficaz no controle contra algumas cepas de *E. coli* e outras bactérias.

Palavras-chave: One Health; Sinergismo; Tomilho.

1. INTRODUÇÃO

A *Escherichia coli* é uma bactéria gram-negativa pertencente a família Enterobacteriaceae; essas bactérias são bacilos anaróxicos facultativos, que podem ser encontrados no sangue e no trato gastrointestinal de animais e humanos. Apesar de ser uma bactéria comensal do trato gastrointestinal, algumas cepas patogênicas podem causar diversos tipos de infecções no organismo humano, a exemplo: meningite bacilar gram-negativa, infecções intestinais ou extraintestinais e colite hemorrágica (Gomes *et al.*, 2016; Bichon *et al.*, 2018; Usein *et al.*, 2016).

De acordo com Instituto Butantan (2021), cerca de 2 milhões de crianças morrem por diarreia no mundo, sendo os países em desenvolvimento os mais afetados por *E. coli* patogênica causadora de diarreia.

A *E. coli* é um importante indicador de contaminação em água e alimentos, segundo o Ministério da Saúde cerca de 35,8% dos casos de doenças transmitidas por alimentos no Brasil são causadas por bactérias. A contaminação de alimentos por agentes patogênicos, como as bactérias, pode ser causado em qualquer etapa da cadeia de produção alimentar, desde a produção, lavagem, armazenamento e transporte (Menck-Costa *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2020; Abraham *et al.*, 2019).

Nos últimos 20 anos a *E. coli* tem sido uma das principais causadoras de surtos de contaminação alimentar. Grande parte desses surtos foi atribuído a falta de higienização de frutas, legumes e saladas cruas, assim como o preparo inadequado de alimentos mal cozidos e contaminados, como hambúrguer e carnes em geral (Callejón *et al.*, 2015; Herman *et al.*, 2015).

Além de causar diversos tipos de infecção a *E. coli* tem ganhado resistência a diversos tipos de antibióticos, especialmente aos β -lactâmicos, produzindo β -lactamases de espectro estendido (ESBL), com genes tipo *bla*_{CTX-M-15} (Menck-Costa *et al.*, 2023; Usein *et al.*, 2017). Segundo Daga *et al.* (2019) isolados de *E. coli* exibiram uma alta taxa de resistência à ampicilinas, sulfametoxazol-trimetoprima, gentamicina, amicacina e resistente aos carbapenêmicos.

Atualmente a resistência antimicrobiana é um dos maiores problemas de saúde pública global. A One Health em busca de promover o bem-estar e saúde para humanos, animais e meio ambiente, tem se dedicado a estudar doenças zoonóticas, resistência antimicrobiana e segurança alimentar. Frente ao cenário atual de resistência antibacteriana podemos observar a necessidade de encontrar novos medicamentos que possam tratar e combater essa resistência (Aslam *et al.*, 2021; Mcewen e Collignon, 2018; Khadake *et al.*, 2021).

Os compostos naturais ou fitoterápicos, a cada dia têm se mostrado uma excelente alternativa para descoberta de novos medicamentos, podendo não somente tratar doenças como também promover o

bem-estar do paciente (Harvey *et al.*, 2015; Falzon e Balabanova, 2017). A família Lamiaceae é uma das famílias mais importantes na produção de óleos essenciais com propriedades antioxidantes e antimicrobianas. As espécies mais populares nessa família frequentemente usadas para o tratamento de infecções e inflamação são: orégano alecrim, e tomilho, usadas também na medicina moderna e nas indústrias alimentícia e farmacêutica (Nieto, 2017; Ghasemi *et al.*, 2020).

O gênero *Thymus* da família Lamiaceae contém muitos representantes. A erva *Thymus vulgaris* (tomilho) é rico em óleos essenciais, e tem como principais compostos os monoterpenos fenólicos, timol (2-isopropil-5-metilfenol) e Cravacol (2-metil-5-(1-metiletil)fenol). O timol e o cravacol são usados na medicina tradicional como agentes expectorantes, anti-inflamatórios, antivirais, antissépticos, antimicrobianos, antioxidantes e anticâncer (Sharifi-Rad *et al.*, 2018; Kowalczyk *et al.*, 2020)

Tendo em vista a necessidade de encontrar novos medicamentos que possam auxiliar no combate da *E. coli* e o potencial que o óleo essencial de *Thymus vulgaris* possui, este trabalho objetiva-se em testar o óleo essencial de tomilho associado a ciprofloxacina e avaliar o possível sinergismo desse óleo frente cepas de *E. coli*.

2. METODOLOGIA

2.1 Local do estudo

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR).

2.2. Substâncias de teste

O *Thymus vulgaris* (Tomilho) foi adquirido da indústria Sigma-Aldrich® (São Paulo-SP). Para realizar os ensaios farmacológicos, o composto foi solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO) e diluído em água destilada. A concentração de DMSO utilizada foi inferior a 0,1% v/v.

2.3 . Cepas bacterianas

Foram usadas no estudo cepas bacterianas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45) de origem alimentar. Todas as cepas foram mantidas em ágar Mueller Hinton (MHA) a 4 °C. Os inoculados foram obtidos a partir de culturas noturnas em MHA a 35 ± 2 °C e diluídos em solução salina estéril, a fim de obter concentrações finais de aproximadamente 1,5 x 10⁸ Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL), ajustados pela turbidez, quando comparados com a escala de tubos *McFarland* 0,5 (Bona *et al.*, 2014).

2.4 Meios de cultura

Os meios de cultura usados nos ensaios foram o caldo Mueller Hinton líquido e o meio Mueller Hinton Agar sólido. Os meios de cultura foram adquiridos da Difco® e preparados de acordo com as instruções do fabricante.

2.5 Associações do *Tymus vulgaris* (Tomilho) com antimicrobianos sintéticos

Os estudos de associação do *Tymus vulgaris* usando antimicrobianos sintéticos foram realizados pela técnica de difusão de disco em meio sólido com discos de papel de filtro de ciprofloxacina (Bauer *et al.*, 1966; Oliveira *et al.*, 2006). Usando um swab estéril, um volume de aproximadamente 1mL de cada suspensão bacteriana foi semeado na superfície sólida do ágar Mueller Hinton (AMH) contido em placas estéreis planas. Em seguida, os discos de papel (impregnados com os antimicrobianos) foram aplicados no AMH com a suspensão bacteriana. Logo em seguida, uma alíquota de 20µL (CIM) do composto testado foi transferida para os discos contendo os antimicrobianos. Além disso, foi realizado um controle negativo contendo apenas a suspensão bacteriana com discos de antimicrobianos. As placas foram incubadas a 37°C por 24-48h, seguidas de leitura. O efeito foi considerado sinérgico se o halo de inibição do crescimento microbiano formado pela associação (composto + antimicrobiano) apresentasse um diâmetro ≥ 2 mm, quando comparado ao halo de inibição formado pela ação do antimicrobiano isoladamente. Quando a formação do halo de inibição resultante da associação. Se a ação combinada (composto + antimicrobiano) foi menor em diâmetro do que a desenvolvida pela ação isolada do antimicrobiano, foi considerado um efeito antagônico. O efeito foi considerado indiferente quando o halo de inibição resultante da aplicação combinada (composto + antimicrobiano) apresentou o mesmo diâmetro daquele resultante da aplicação isolada do antimicrobiano (Cleeland e Squires, 1991; Oliveira *et al.*, 2006). Todos os testes foram realizados em duplicata.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para realização da associação foram utilizadas as cepas de *E. Coli* 41, 42, 44 e 45, o antibiótico usado foi a ciprofloxacina. Para avaliar o efeito da associação foi medido o halo de crescimento com o halo controle, que feito apenas com os antibióticos.

O resultado para a cepa de Ec 41 apresentou um efeito antagônico (↓), sendo o halo controle de 40 mm e a associação com halo de 36 mm. A cepa de Ec 42 e Ec 44 também apresentaram efeito antagônico (↓), onde os halos de inibição foram de 38 mm e 26 mm e os da associação de 32 mm e 16 mm respectivamente.

Para a cepa de Ec 45 foi observado que a associação apresentou efeito sinérgico (↑) uma vez

que o halo de inibição apresentou um diâmetro de 30 mm enquanto o halo do controle teve um diâmetro de 24 mm. Segundo Cleeland (1991) e Oliveira *et al.* (2006), o efeito é considerado sinérgico se o halo de inibição do crescimento microbiano, formado pela associação do composto com antimicrobiano sintético, apresentar um diâmetro maior ou igual a 2mm.

Os estudos de Medeiros *et al.* (2023) afirmam que a técnica de associação é uma alternativa eficiente, pois combina produtos naturais com antimicrobianos específicos, aumentando seu potencial terapêutico. Outros estudos já demonstraram sinergismo de compostos químicos com antibacterianos, como os trabalhos de Diniz *et al.* (2023, 2024) que testaram o óleo essencial de *Thymus vulgaris* e de *Origanum vulgare* respectivamente, contra cepas de *K. pneumoniae* e ambos os estudos evidenciaram o efeito sinérgico dos produtos contra a bactéria.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o óleo essencial de *Thymus vulgaris* quando associados a antimicrobianos sintéticos podem desempenhar efeito sinérgico, potencializando a ação antibacteriana desse medicamento, tornando-o mais eficaz no controle contra algumas cepas de *E. coli* e outras bactérias. Observamos ainda que dependendo da cepa bacteriana o óleo essencial de *Thymus vulgaris* pode desempenhar atividade antagonista, sendo necessário estudos mais profundos para entender melhor mecanismo de ação do óleo essencial de *Thymus vulgaris*.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, S. et al. Escherichia coli and Salmonella spp. isolated from Australian meat chickens remain susceptible to critically important antimicrobial agents. **Plos one**, v. 14, n. 10, p. e0224281, 2019. Doi:10.1371/journal.pone.0224281.

ASLAM, B. et al. Antibiotic resistance: one health one world outlook. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 11 p. 771510, 2021. Doi: 10.3389/fcimb.2021.771510.

BAUER, A. W.; KIRBY, W. M. M.; SHERRIS, J. C.; TURCK, M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. **Am J Clin Pathol**. V.45, n. 4, p.493, 1966. Doi: 10.1093/ajcp/45.4_ts.493.

BICHON, A. et al. Escherichia coli spontaneous community-acquired meningitis in adults: a case report and literature review. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 67, p. 70-74, 2018. Doi: 10.1016/j.ijid.2017.12.003

BONA, E. A. M. *et al.* Comparação de Métodos para Avaliação da Atividade Antimicrobiana e

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) de Extratos Vegetais Aquosos e Etanólicos. **Arquivos do Instituto Biológico**. v.81, n.3, p. 218-225, 2014. Doi: 10.1590/1808-1657001192012.

CALLEJÓN, R. M. et al. Surto de origem alimentar relatado devido a produtos frescos nos Estados Unidos e na União Europeia: tendências e causas. **Patógenos e doenças de origem alimentar**, v. 12, n. 1, p. 32-38, 2015. Doi: 10.1089/fpd.2014.1821.

CLEELAND, R.; SQUIRES, E. Evaluation of new antimicrobials *in vitro* and in experimental animal infections. **Antibiotics in Laboratory Medicine**; v.3, p.739-87,1991.

DAGA, A. P. et al. Escherichia coli bloodstream infections in patients at a university hospital: virulence factors and clinical characteristics. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 9, p. 191, 2019. Doi: 10.3389/fcimb.2019.00191.

Diniz, A. F., et al. Antibacterial activity of Thymus vulgaris (thyme) essential oil against strains of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus isolated from meat product. **Brazilian journal of biology**, v. 83, p. e275306, 2023. Doi: 10.1590/1519-6984.275306.

Diniz, A. F. et al. Evaluation of the antibacterial, modulatory and anti-adherent properties of oregano (Origanum vulgare) essential oil against food pathogenic bacteria. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 45, n. 1, p. 7-22, 2024. Doi: 10.5433/1679-0359.2024v45n1p7.

FALZON, C. C.; BALABANOVA, A. Phytotherapy: an introduction to herbal medicine. **Primary Care: Clinics in Office Practice**, v. 44, n. 2, p. 217-227, 2017. Doi: 10.1016/j. pop.2017.02.001.

GHASEMI, G. et al. Composition, antifungal, phytotoxic, and insecticidal activities of Thymus kotschyanus essential oil. **Molecules**, v. 25, n. 5, p. 1152, 2020. Doi: 10.3390/moléculas25051152.

GOMES, T. A. T et al. Diarrheagenic escherichia coli. **Brazilian journal of microbiology**, v. 47, p. 3-30, 2016. Doi: 10.1016/j.bjm.2016.10.015.

HARVEY, A. L.; EDRADA-EBEL, R.; QUINN, R. J. The re-emergence of natural products for drug discovery in the genomics era. **Nature reviews drug discovery**, v. 14, n. 2, p. 111-129, 2015. Doi: 10.1038/nrd4510.

HERMAN, K. M.; HALL, A. J.; GOULD, L. H. Outbreaks attributed to fresh leafy vegetables, United States, 1973–2012. **Epidemiology & Infection**, v. 143, n. 14, p. 3011-3021, 2015. Doi:10.1017/S0950268815000047

INSTITUTO BUTANTAN Com aprovação de patente de vacina contra E. coli, Butantan dá mais um passo no desenvolvimento de novo imunizante. São Paulo, 2021. Encontrado em: <https://butantan.gov.br/noticias/com-aprovacao-de-patente-de-vacina-contrae.-coli-butantan-da-mais-um-passo-no-desenvolvimento-de-novo-imunizante>.

KHADAKE, S. N. et al. Synthesis and antibacterial activities of marine natural product ianthelliformisamines and subereamine synthetic analogues. **Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters**, v. 39, p. 127883, 2021. Doi: 10.1016/j.bmcl.2021.127883.

KOWALCZYK, Adam et al. Thymol and thyme essential oil—new insights into selected therapeutic applications. **Molecules**, v. 25, n. 18, p. 4125, 2020. Doi: 10.3390/molecules25184125.

Medeiros, M. A. A. et al. Evaluation of the antibacterial activity of trans-anethole against *Enterococcus cloacae* and *Enterococcus faecalis* strains of food origin. **Brazilian Journal of Biology**, v. 83, p. e269245, 2023. Doi: 10.1590/1519-6984.269245.

MCEWEN, S. A.; COLLIGNON, P. J. Antimicrobial resistance: a one health perspective. **Antimicrobial resistance in bacteria from livestock and companion animals**, p. 521-547, 2018. Doi: 10.1128/9781555819804.ch25.

MENCK-COSTA, M. F. et al. Resistance and Virulence Surveillance in *Escherichia coli* Isolated from Commercial Meat Samples: A One Health Approach. **Microorganisms**, v. 11, n. 11, p. 2712, 2023. DOI: 10.3390/microorganisms11112712.

NIETO, G. Biological activities of three essential oils of the Lamiaceae family. **Medicines**, v. 4, n. 3, p. 63, 2017. Doi: 10.3390/medicines4030063.

OLIVEIRA, R. A. G. et al. Estudo da interferência de óleos essenciais sobre a atividade de alguns antibióticos usados na clínica. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v.16, p.77-82, 2006. Doi: 10.1590/S0102-695X2006000100014.

SHARIFI-RAD, Mehdi et al. Carvacrol and human health: A comprehensive review. **Phytotherapy Research**, v. 32, n. 9, p. 1675-1687, 2018. Doi: 10.1002/ptr.6103

SANTOS, R. A. et al. Carcass Washing as an Alternative to Trimming-Is It Possible to Use Carcass Washing as an Alternative to Trimming in Commercial Broiler Slaughterhouses in Brazil?. **Brazilian Journal of Poultry Science**, v. 22, p. eRBCA-2019-1209, 2020. Doi: 10.1590/1806-9061-2019-1209

TAVEIRA M. R. A. et al. Risk factors for central line- associated bloodstream infection in pediatric oncology patients with a totally implantable venous access port A cohort study. **Pediatr Blood Cancer**, v. 64, n. 2, p. 336, 2017. Doi:10.1002/pbc.26225

USEIN, C.-R. et al. Molecular characterization of bacteremic *Escherichia coli* isolates in Romania. **Folia microbiologica**, v. 61, p. 221-226, 2016. Doi: 10.1007/s12223-015-0427-6.

YOKOTA, P. K. O. et al. Outcomes and predictive factors associated with adequacy of antimicrobial therapy in patients with central line-associated bloodstream infection. **Frontiers in Public Health**, v. 4, p. 284, 2016. Doi: 10.3389/fpubh.2016.00284